

SHILLIQ QURT SHILLIQ QAVATI VA ALLANTOIN OQSILI

Diyoraxon Isomiddin qizi Toychiyeva¹
Ibroxim Raxmonovich Asqarov²

¹Andijon Davlat Universiteti Kimyo ta'lim yo'nalishi 3- bosqich talabasi.

²O'zbekiston Tabobat Akademiyasi raisi. Kimyo fanlari doktori, professor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6659833>

Kalit so'zlar: shilliq qurt, allantoin, bo'g'im kasalliklari, kosmetologik xususiyat, teri yallig'lanishi.

Annotatsiya: ushbu maqolada shilliq qurt shilliq qavatining muhim tarkibiy qismi hisoblangan allantoin oqsilining kimyoviy formulasi, allantoin oqsilining mo'jizaviy sifatlari va oqsilning kosmetologik ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Ma'lumki shilliq qurt shilliq qavati tarkibida ko'plab kimyoviy birikmalar, jumladan, allantoin, kollagen, elastin, gialuron kislota, glikolik kislota, mis peptidlar, mukopolisaxaridlar, mikro va makro elementlar va vitaminlar mavjud bo'lib, ushbu birikmalarning barchasi muhim ahamiyatga ega. Ammo aynan allantoin oqsilining muhim afzallik tomonlari mavjud[1].

Shilliq qurt shilliq qavatining mo'jizaviy xususiyati qadimdan insonlarni hayratga solib kelmoqda. Shilliq qurtlar dunyodagi yagona allantoinlar. Allantoin oqsilining o'ziga xos xususiyati shundaki, u teriga tez fursat ichida ta'sir etib, dermisning mikro shikastlanishlarida bir necha marta qo'llanishdayoq terida ijobiy natijalarni aks ettira boshlaydi. Aynan shilliq qurt nozik tanasinidagi shikastlanishlarni va qobig'idagi yoriqlarni allantoin oqsilining faol ta'siri sabab turli xildagi shikastlanishlardan saqlab, ajoyib ko'rinishga ega bo'lib kelmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra shilliq qurt shilliq qavati tarkibining asosiy qismini allantoin oqsili tashkil etadi.

Allantoin— $C_4H_6N_4O_3$ formulali kimyoviy birikma.

[2].

Allantoin biriktiruvchi ta'sirga ega va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining yallig'lanishga va og'riqqa qarshi dorilar qatoriga kiritilgan muhim tarkibiy vosita. Hozirgi kunda moddalar almashinuvining o'zgarishi,

ko'p yoki kam harakatlilik va boshqa bir qancha sabablarning mavjudligi bilan bo'g'implarda ko'plab muammolar kelib chiqmoqda. Artrit va osteoartrit kabi bo'g'im kasalliklariga uchrab tinimsiz og'riqlar bilan yashayotgan insonlarning ko'pchiligi shilliq qurt shilliq qavatining mo'jizaviy ta'siri tufayli shifo topib, ushbu mavjudotni tabiiy shifo manbai deb hisoblashi tabiiy. Shilliq qurtlardan bo'g'im og'riqlarida foydalanish mumkin. Buning uchun shilliq qurtlar iliq suvda yuvilib, og'riq sohasiga ohistalik bilan qo'yilishi natijasida muolaja olib boriladi. Muolaja vaqtida havotirga o'rin yo'q. Chunki shilliq qurtlar qon so'rmaydi, chaqmaydi. Aksincha mikro massaj qilib, allantoinni teriga singdiradi. Shilliq qurtlar o'zidan 10 marta kuchli antibiotik ishlab chiqaradi. Buning natijasida bog'imdagi yallig'lanishlar va og'riqlar tez fursatda yo'qolib, terini sog'lom ko'rinishiga olib keladi.

Allantoin oqsilining foydali xususiyatlari:

- ✓ Allantoin oksili bo'g'implarga ta'sir etib, analgetik ta'sirni kamaytiradi, bo'g'implardagi og'riq kamayib, tog'ay o'z holiga qaytadi. Bu esa qayishqoqlik va harakatchanlikni ta'minlaydi;
- ✓ Shilliq qurt allantoini A, C, va E vitaminlariga boy bo'lib, bu qarishni shuningdek, tog'ayni oksidlanish va degredatsiyasini sekinlashtiradi;
- ✓ U terini namlaydi va uning chuqur qatlamlarida namlik darajasini oshiradi;
- ✓ Hujayralarning yangilanishi va ko'payishini (bo'linishini) rag'batlantiradi. Terining hujayradan tashqari matritsa to'qimalarining shakllanishini yaxshilab ijobiy samara beradi;
- ✓ Teri va shilliq to'qimalarning shikastlanishini davolashni tezlashtirib yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega va chandiqlarni kamaytirishga yordam beradi;
- ✓ Teri qatlamini tez fursatda tozalaydi, terini silliq va yumshoq qiladi;
- ✓ Noqulay tashqi omillar ta'sirida teriga yetkazilgan zararni kamaytiradi [3];

Allantoin oqsilining kosmetologik xususiyati shundaki, u suvsizlangan, sezgir, quruq teriga samarali ta'sir etib, teshiklarni tozalashda va toshmalarni kamaytirishga yordam beradi. Shu bilan bir qatorda namlantiruvchi, oziqlantiruvchi va ajinlarga qarshi maxsus krem vositalarini ishlab chiqarishda qo'llanilmoqda. Allantoin oqsili allergik reaksiyalarga olib kelmaydi. Aytish joizki, shilliq qurt shilliq qavati kuchli antioksidant va antibakterial xususiyatga ega.

Kosmetologiyada ushbu faol moddaga ega mahsulotlarning ikkita katta guruhi mavjud:

1. Allantoin bilan yuz terisini parvarish qilish — bu guruhga kremlar, losyonlar, niqoblar, sarumlar va yuz niqoblari kabi vositalar kiradi.

2. Bosh terisi uchun allantoin oqsili — bu guruhga shampunlar, niqoblar, balzamlar kiradi[4].

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, shilliq qurt shilliq qavati tarkibidagi allantoin oqsilining faol xususiyati sabab yuqorida aytib o'tilgan bir qancha bo'g'im kasalliklarini xalq tabobat va zamonaviy tibbiyotga bog'liq holatda davolashda hamda yuzdagi so'lg'inlik va teridagi ko'plab dermatik muammolarni bartaraf etishda yoki oldini olishda foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bruggen A. C. van (2010). "A new record of 'Achatina' vassei Germain, 1918 (Gastropoda, Pulmonata, Achatinidae) from Mozambique – an unsolved problem". Zoologische Mededelingen 84. HTML Archived 2011-10-07 at the Wayback Machine.

2. Allantoin - <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Allantoin>

3. Тийна Орасмяэ-Медер, Оксана Шатрова. Наука красоты: Из чего на самом деле состоит косметика. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 376 с. — ISBN 978-5-9614-5457-4.

4. Аллантоин в косметике: <https://ceramed.ru/articles/allantoin-v-kosmetike-poleznye-svoystva-primenenie-i-bezopasnost>